

Coleção Contos de Moçambique. São Paulo: Kapulana, 2018.
COUTO, Mia. **O pátio das sombras.** São Paulo: Kapulana, 2018.v. 10. 32 p.
PANGUANA, Marcelo. **Leona, a filha do silêncio.** São Paulo: Kapulana, 2018. v. 9. 28 p.
SANTOS, Carlos dos. **O caçador de ossos.** São Paulo: Kapulana, 2018. v. 8. 32 p.
TIMÓTEO, Adelino. **Na aldeia dos crocodilos.** São Paulo: Kapulana, 2018. v. 7. 48 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Essa coleção nasceu de um projeto conjunto entre a “Escola Portuguesa de Moçambique” e a “Fundació Contes pel Món”, de Barcelona, Espanha, que recupera a tradição oral de um país africano, de língua portuguesa. As histórias são recontadas por renomados escritores e artistas de diversas áreas que cuidaram da ilustração. Uma edição bem cuidada e que recupera tradições e características fundantes da cultura africana.

Palavras-chave: Tradição oral. Cultura africana. Literatura afro.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2019 – Produção 2018, categoria literatura em língua portuguesa.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.